

La politique monétaire d'Arados : les alexandres (IVe-IIe s. avant notre ère)

Frédérique Duyrat

Citer ce document / Cite this document :

Duyrat Frédérique. La politique monétaire d'Arados : les alexandres (IVe-IIe s. avant notre ère). In: Topoi. Orient-Occident. Supplément 4, 2003. La Syrie hellénistique;

https://www.persee.fr/doc/topoi_1764-0733_2003_act_4_1_2855

Fichier pdf généré le 08/01/2019

LA POLITIQUE MONÉTAIRE D'ARADOS : LES ALEXANDRES (IV^e-II^e SIÈCLES AVANT NOTRE ÈRE)

1. Les alexandres

On appelle « alexandres » les monnaies qu'a frappées Alexandre le Grand à ses types personnels durant son règne. Il s'agit principalement de tétradrachmes d'argent et de statères d'or, mais aussi de divisions du tétradrachme, de divisions et de multiples du statère et de monnaies de bronze de différents modules ¹. Les premières frappes auraient eu lieu à Tarse, à la fin de l'année 333 ². Les monnaies d'argent et de bronze portent une tête d'Héraclès coiffée de la dépouille de lion au droit, celles en or une tête d'Athéna casquée. Au revers des monnaies d'argent est systématiquement représenté Zeus trônant portant un aigle dans sa main droite ³, tandis que sur l'or est frappée une Nikè debout appuyée de la main gauche sur une *stylis* et tendant une couronne de la droite. Alexandre le Grand ouvre des ateliers monétaires dans de nombreuses cités au fur et à mesure de son avancée vers l'est, la majorité d'entre eux étant une nouveauté dans des régions qui ne pratiquaient pas l'économie monétaire avant l'invasion macédonienne.

Mais la production des monnaies aux types d'Alexandre ne se limite pas au règne du conquérant : elle est poursuivie par ses successeurs puis par les cités autonomes, parfois même dans des ateliers qui n'ont pas été ouverts par le Macédonien. Le succès général de ces monnaies a déjà été étudié, en particulier par

-
1. PRICE 1991.
 2. ZERVOS 1982 et CALLATAÿ 1982 établissent que les premiers alexandres ont dû être frappés à Tarse en 333/2. TROXELL 1997, p. 86-90, fixe aussi le début des émissions d'alexandres en Macédoine vers 333/2.
 3. Quelques rares petites divisions d'argent ont des revers différents, par exemple DUYRAT, à paraître, n° 302.

G. Le Rider⁴. Elles représentent une telle masse monétaire mise en circulation qu'il est difficile de l'évaluer dans son ensemble, faute d'études de coins⁵. F. de Callatay s'y est essayé de façon prospective, mais ses projections ne prétendent pas donner autre chose que des ordres de grandeur⁶. Pour des données plus précises, force est donc de se limiter à l'étude de quelques ateliers mieux connus que les autres. Le cas aradien est particulièrement favorable puisque nous avons réussi à rassembler un échantillon représentatif de la production de cette cité⁷. Les chiffres de production des ateliers les mieux connus du IV^e siècle sont présentés dans le tableau 1.

Abydos, Lampsaque, Milet et Sardes sont les quatre grands ateliers de drachmes d'Asie Mineure étudiés par M. Thompson⁸. Ce sont les mieux connus de ceux ouverts par Alexandre et ce tableau montre qu'Arados livre des chiffres comparables, le nombre de coins connus, moins grand dans l'ensemble (Total 2), étant principalement dû au fait qu'Arados a produit peu de statères et pratiquement pas de drachmes, sa production étant essentiellement constituée par les tétradrachmes, alors que les ateliers d'Asie Mineure ont émis en même temps drachmes et monnaies d'or⁹. Mais le total en « équivalent drachmes » (Total 3) qui permet de comparer les ateliers avec une échelle de valeur identique place Arados en troisième position, après Lampsaque et Abydos, en valeur absolue de la production. Mise à part l'importance de l'atelier, l'étude d'Arados offre un autre intérêt : parmi les dix huit cités ayant frappé des alexandres pour lesquels on dispose d'une étude de coins, les plus orientaux sont Tarse et Myriandros (?)¹⁰. Notre exemple est le premier en Phénicie.

La seconde période d'émission d'alexandres à Arados s'étend de c. 246 à 168 et ne concerne que les tétradrachmes. Ces monnaies sont datées à partir de 243 et permettent une étude annuelle des frappes. Celles-ci ont des caractéristiques très différentes de celles du IV^e siècle.

L'objectif de cette étude est de tenter de répondre à quelques questions en apparence simples : pourquoi une cité comme Arados a-t-elle commencé à

4. Notamment dans LE RIDER 1986.

5. CALLATAÏ 1997b ne recense que huit études de coins portant sur des ateliers ouverts du vivant d'Alexandre (Abydos, Corinthe [?], Lampsaque, Milet, Myriandros [?], Sardes, Sidé, Tarse), et dix sur des ateliers émettant à ses types après sa mort (Atelier péonien, Cabyle, Chios, Mésembria, Mylasa, Odessos, Péloponnèse [?], Phasélis, Pergame, Rhodes).

6. CALLATAÏ, DEPEYROT, VILLARONGA 1993, p. 13-18 et 42-44.

7. DUYPAT, à paraître.

8. 1983 et 1991.

9. Voir à ce sujet les observations de CALLATAÏ 1994, p. 20.

10. $d = 25$, $n = 153$, $n/d = 6,12$, CALLATAÏ 1997b, n° 267.

frapper des alexandres au IV^e siècle, puis en a interrompu la production pour la reprendre environ soixante ans plus tard dans un contexte très différent ? Pourquoi le volume de ces émissions a-t-il varié dans le temps, parfois dans des proportions considérables ? En quoi l'atelier aradien se distingue-t-il des autres émetteurs d'alexandres, ou en quoi est-il identique ?

2. Pourquoi frapper des alexandres ?

Le IV^e siècle : des alexandres royaux

Les alexandres frappés au IV^e siècle se divisent en trois périodes chronologiques ¹¹.

1. Les groupes I à III ne portent que la légende ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ et sont antérieurs à la mort d'Alexandre.

2. Le groupe IV est marqué de la légende ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ. L'apparition du titre royal est actuellement datée des environs de la mort du Macédonien ¹². Le changement de légende nous donne donc un terminus *ante quem* vers 324/3 pour les trois premiers groupes aradiens. Quant au quatrième groupe, toutes les variétés qu'il comporte sont présentes dans le trésor égyptien de Demanhur dont l'enfouissement remonte à c. 318 ¹³. En revanche, aucune des séries aradiennes de Philippe Arrhidée ne s'y trouve.

3. Le cinquième groupe des alexandres aradiens a donc probablement été frappé à partir de c. 320 jusqu'aux environs de la mort de Philippe Arrhidée (317/6).

Si la période à laquelle on passe au quatrième groupe est datée assez précisément par le changement de légende et l'apparition du titre royal, en revanche la date à laquelle commence la frappe des premiers alexandres est beaucoup plus discutée. Alexandre le Grand installe quelque temps ses quartiers à Marathos, dans la pérée d'Arados, durant l'hiver 333/2. Le roi Gérostratos est alors à la tête de ses navires, au sein de la flotte du Grand Roi, mais il a confié le gouvernement de la cité à son fils Straton. Celui-ci fait immédiatement allégeance à Alexandre et est rejoint peu de temps après par son père qui abandonne la cause achéménide ¹⁴. La frappe des premiers tétradrachmes d'Alexandre ayant débuté sans doute entre l'été 333 et septembre 332 à Tarse ¹⁵, on peut supposer qu'Arados a débuté sa production d'alexandres peu après son ralliement au Macédonien durant l'hiver 333/2. G. Le Rider estime que les tout premiers ateliers ayant frappé des tétradrachmes aux types d'Alexandre sont Tarse, Sidon, peut-

11. Pour la classification des alexandres aradiens, voir DUYRAT, à paraître.

12. TROXELL 1991, p. 45-49 ; 1997, p. 92-93 ; LE RIDER 1996, p. 838.

13. NEWELL 1923a.

14. Artien, *Anabase d'Alexandre*, II, 13, 7 ; 20, 1.

15. ZERVOS 1982, CALLATAÿ 1982 ; LE RIDER 1996, p. 842, d'après les premiers tétradrachmes sidoniens qui sont datés.

être Damas, Tyr et Salamine de Chypre. En revanche, pour Myriandros, Arados, Byblos et les autres ateliers chypriotes, « aucun d'entre eux ne commença à fonctionner avant les dernières années du règne »¹⁶. G. Le Rider n'indique pas ce qui détermine cette opinion. En revanche, il souligne que « pendant plusieurs années, [...] la frappe de ces monnaies a été limitée à quelques ateliers géographiquement circonscrits (Cilicie-Phénicie et Macédoine), mais aussi que, en Cilicie-Phénicie, le monnayage d'Alexandre fut relativement peu abondant »¹⁷. Cette dernière observation est confirmée par l'étude des coins aradiens. Les groupes I à III (c. 332-324/3) ne totalisent que 14 coins de droit de tétradrachmes et 2 coins de statères. Ceci conduit à nuancer une des remarques de G. Le Rider : si Arados n'avait commencé à frapper des alexandres que vers 326 ou 325, les 14 coins de tétradrachmes auraient été mis en service tous ensemble en un ou deux ans, puisque la frappe du groupe IV marqué de la légende royale commence c. 324/3. Quatorze coins en un ou deux ans n'est plus une production si réduite. Surtout, aucun des trois premiers groupes ne partage les mêmes coins de droit que ses voisins. Cette absence de croisement suggère que les frappes se sont succédées : si elles avaient été concomitantes, il est probable que nous aurions rencontré des échanges de coins d'une série à l'autre, la production globale n'étant pas assez abondante pour justifier l'ouverture de plusieurs officines. En outre, Arados adopte trois systèmes de marquage différents : d'abord A et Γ (goupes I), puis *mêm-aleph* (groupe II), puis le monogramme Ɱ accompagné d'une lettre de marquage (groupe III), système qui devient la norme et se maintient sur les émissions portant la légende royale. Tant de changements en moins de deux années paraissent peu probables et s'expliqueraient mieux comme des adaptations progressives jusqu'à ce que l'atelier ait trouvé la forme la plus satisfaisante d'identification de la cité sur un monnayage qui lui est, somme toute, étranger.

Par ailleurs, Arados avait, avant l'arrivée d'Alexandre, une tradition monétaire déjà ancienne puisqu'elle aurait commencé à frapper l'argent vers le milieu du V^e siècle¹⁸. Alexandre n'avait pas de raisons d'interrompre cette habitude, d'autant plus que le roi régnant et son fils, en se ralliant à lui, lui évitaient un siège long et onéreux si on se réfère à celui de l'autre cité phénicienne insulaire : Tyr. Frapper des tétradrachmes à ses types à Arados, c'était aussi marquer clairement sa domination sur la région, tout en lui conservant ses structures politiques traditionnelles : il semble en effet que la monarchie aradienne se soit maintenue après la conquête. Les lettres *mêm-aleph* qui la caractérisent sur le

16. LE RIDER 1996, p. 842-843.

17. LE RIDER 1996, p. 843.

18. ELAYI 1993, p. 11, avec renvoi à leurs publications précédentes.

monnayage pré-alexandrin ¹⁹ apparaissent sur le second groupe de tétradrachmes aux types d'Alexandre et sur des statères d'or du groupe III frappés peu avant la mort du conquérant. Quant au premier groupe d'alexandres attribué à Arados, il est marqué des lettres A et Γ. E.T. Newell interprétait le A comme l'initiale du nom grec de la cité. Dans ces conditions, on pourrait supposer que, comme 'Ainel et Adramelek à Byblos ²⁰ ou Azemilkos à Tyr ²¹, Gérostratos a pu apposer l'initiale de son nom sur ces monnaies.

Il nous semble donc qu'Arados a dû commencer à frapper des alexandres relativement tôt, peut-être très peu de temps après Tarse, l'absence de liaisons de coins et les trois systèmes de marquage successifs paraissant indiquer un certain étalement dans le temps. La frappe est, en effet, très limitée en volume. Nous manquons d'une étude de coins des statères pré-alexandrins qui aurait permis une comparaison intéressante et aurait peut-être montré que le décrochement dans le volume de la production n'était pas si important. Quatorze coins entre *c.* 333/2 et *c.* 324/3 donnent une moyenne de 1,55 coins par an, ce qui ne devait pas être si minime dans une économie encore largement caractérisée par des moyens d'échanges non monétaires. Ces alexandres ont très peu circulé ou, du fait de leur petit nombre, n'ont pas été retrouvés : on ne les signale que dans les grands trésors égyptiens de Kuft (*IGCH* 1670) et Demanhur (*IGCH* 1664) qui ont drainé énormément de monnaies.

La frappe d'alexandres à Arados aurait donc débuté peu après la conquête. Il ne s'agit pas d'un choix des Aradiens mais d'un acte de soumission à Alexandre. C'est un monnayage royal, étranger aux Phéniciens par son poids (attique), ses types (totalement hellénisés, même si Héraclès peut être assimilé à Melqart et Zeus à Baal trônant), sa langue (la légende est en grec). La cité s'est immédiatement adaptée : les modèles sont fabriqués par des Macédoniens et les premiers coins sans doute gravés par eux, mais Arados n'a pas reçu de colonie macédonienne et il est probable que les graveurs locaux se sont rapidement convertis au nouveau style. Par ailleurs, le monnayage d'Alexandre prévoit un ou plusieurs différends pour l'atelier émetteur et, après quelques hésitations, Arados choisit un système de marquage grec : un monogramme résumant le nom de la cité et une lettre variable, sans doute en fonction des émissions ou des changements de responsables. Ces alexandres du IV^e siècle sont donc un signe de soumission au conquérant. Ils sont frappés jusqu'à la mort de Philippe Arrhidée, avec des

19. Pour le débat sur le sens de ces lettres : SIX 1877, p. 183-184 ; BABELON 1888, p. 504-505 et 1891, p. 292 ; HILL 1910, p. xxiii, note 5 ; HEAD 1911, p. 666 ; BETLYON 1982, p. 82 ; PRICE 1991, p. 414.

20. NEWELL 1923a, p. 122-125 ('Ainel) ; p. 125 (Adramelek), discuté par BETLYON 1982, p. 121.

21. LEMAIRE 1976.

variations dans le marquage. Puis ces types sont abandonnés plusieurs années. Arados a peut-être participé à une émission ponctuelle distinguée par une ancre, sans doute au début du règne de Séleucos I^{er} ²². Nous ne l'étudierons pas ici car elle pose des problèmes d'attribution très débattus et elle répond à des critères sensiblement identiques à ceux que nous venons de voir : il s'agit d'un monnayage royal imposé par une autorité étrangère à la cité. Au contraire, les alexandres frappés par les Aradiens à partir du milieu du III^e siècle reflètent des intentions toute différentes.

c. 246-168. Des alexandres municipaux

Arados abandonne la production d'alexandres durant la première moitié du III^e siècle. Elle ne frappe d'ailleurs plus du tout monnaie durant cette période. Lorsque l'atelier reprend son activité, au milieu du III^e siècle, il choisit les types monétaires qu'il a toujours connus depuis la conquête : les tétradrachmes d'Alexandre. Les flans sont un peu plus larges et le style différent. Le titre royal est abandonné, mais, surtout, les symboles de l'atelier émetteur sont nettement plus nombreux : au monogramme de la cité, désormais noté *A*, est ajouté un palmier. Enfin, après quelques émissions sans date, à partir de 243/2 est notée une date en phénicien calculée selon l'ère d'autonomie d'Arados qui débute fin 259 ²³.

Il pourrait paraître curieux qu'une cité qui a acquis son autonomie choisisse comme premier monnayage des tétradrachmes portant les types d'un conquérant, dont la frappe a été imposée à l'atelier au détriment des types traditionnels. Il n'en est rien. G. Le Rider a montré à quel point les alexandres sont devenus la monnaie de référence en Asie Mineure et dans l'Orient séleucide. Ils forment la majorité des trésors de ces régions et leur proportion ne diminue pas au cours de ce siècle. G. Le Rider en conclut que « c'est une monnaie internationale qui non seulement est acceptée et recherchée dans les territoires les plus étendus et les plus variés [...], mais est si abondante en Asie Mineure et en Orient qu'elle éclipse les autres numéraires » ²⁴, principalement les lysimaques, les monnaies séleucides et attalides, les frappes personnelles de Démétrios Poliorcète, Antigone Gonatas, et les monnayages autonomes, exceptionnels à cette époque, de Sinope et Pergé. Cette popularité, ajoutée au fait que, depuis 333/2, c'est le seul monnayage qu'ait connu la cité, explique en grande partie le choix des Aradiens en faveur des alexandres. Mais ce n'est là que l'explication du choix du type monétaire. Pourquoi, vers le milieu du III^e siècle, les Aradiens éprouvent-ils le besoin de se remettre à frapper des tétradrachmes ?

22. Voir NEWELL 1941, p. 198 ; HOUGHTON 1991 et 1998 ; KRITT 1997, p. 87-88 notamment.

23. HILL 1910, p. xiv, note 6.

24. LE RIDER 1986, p. 26.

A. Houghton a proposé une réponse qui, en outre, permet de dater avec une certaine précision le début de cette émission et donne un nouvel argument pour le choix des types d'Alexandre. Durant la première moitié du III^e siècle, deux ateliers séleucides frappent en permanence des alexandres au nom de Séleucos I^{er} : Laodicée sur Mer et Suse²⁵. L'étude de A. Houghton montre que Laodicée a employé 45 coins de tétradrachmes durant cette période et que, si l'on se fie au témoignage des trésors, la production est interrompue c. 246²⁶. Il met la fin des émissions en rapport avec la troisième guerre de Syrie et la prise de la ville par les armées lagides, en même temps que Séleucie. La fermeture de Laodicée aurait eu une conséquence double : l'accroissement de la frappe à Antioche qui, jusqu'à cette époque, était un atelier moins productif que Laodicée, et surtout « *the establishment of a new mint at the nearby island city of Arados* »²⁷. L'hypothèse de A. Houghton paraît d'autant plus plausible que les frappes non datées d'Arados ont été faites à l'aide de 6 coins de droit. Or, de 243/2 à 241/0, les alexandres datés sont émis au rythme de 2 coins de droit par an. Si Arados a bien pris le relais de Laodicée dès 246/5, ce rythme a été établi dès la réouverture de l'atelier. Arados aurait maintenu les types d'Alexandre pour les motifs économiques invoqués plus haut, mais aussi afin de maintenir l'équilibre monétaire de la région, la fermeture de Laodicée entraînant une chute de l'offre de ce numéraire. Dans la mesure où les débuts de la troisième guerre de Syrie, en privant Séleucos II de ses ports et en menaçant Antioche, mettaient le roi dans une situation périlleuse, on peut même se demander si la réouverture de l'atelier aradien n'est pas le fruit d'une tractation entre la cité et le souverain. Arados est le seul grand port qui lui reste sur la côte et sa fidélité doit être assurée. Un moyen aurait été de lui confier la frappe lucrative de tétradrachmes²⁸, à titre autonome puisque les monnaies portent non seulement les marques multiples de l'atelier – ce qui est normal –, mais aussi une date selon le calendrier local et la simple mention ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ au lieu du nom de Séleucos qui prévalait sur les monnaies laodicéennes. Il faut néanmoins remarquer que la production est modérée : deux coins de droit par an, c'est plus que ce que produisait Laodicée dans ses dernières années, mais ce n'est pas suffisant pour payer une armée qui aurait combattu durant la troisième guerre de Syrie.

Arados a donc frappé des alexandres au IV^e siècle sur ordre du conquérant, mais elle a recommencé ses émissions aux mêmes types vers 246/5 de façon délibérée. Les premiers peuvent être qualifiés de « royaux », les seconds de

25. LE RIDER 1986, p. 8.

26. 1999, catalogue : p. 170-176 ; chronologie : p. 178-179.

27. 1999, p. 181.

28. Sur le statut légal et la surcote probable accordés aux alexandres dans le royaume séleucide, voir LE RIDER 1986, p. 33 notamment ; 1997, p. 821.

municipaux. Mais ce n'est pas la seule distinction qui existe entre les deux variétés. Elles diffèrent aussi profondément par le volume et le rythme de leur production, la guerre paraissant néanmoins jouer un rôle déterminant dans les deux cas.

3. Un monnayage de guerre

On l'a vu, Alexandre a d'abord peu sollicité les ateliers qu'il avait ouverts. Ce n'est que vers l'époque de sa mort que la production augmente. À Arados, d'une moyenne inférieure à deux coins par an, on passe à plus de 35 comme le montre le tableau suivant.

	n	d	d/an
Groupes I-III (c. 332-c. 324/3)			
Statères	6	2	0,22
Tétradrachmes	51	14	1,55
Groupe IV (c. 324/3-c. 320)			
Statères	45	10	2
Tétradrachmes	699	182	36,4
Drachmes	30	22	2,44
Groupe V (c. 320-c. 316)			
Statères	29	13	2,6
Tétradrachmes	185	68	13,6
c. 246-168/7			
Tétradrachmes	243	50	0,63 ²⁹

L'accroissement considérable de la production entre c. 324/3 et c. 320 n'est pas propre à Arados, mais a été observé dans les grands ateliers d'Asie Mineure et de Macédoine ainsi qu'à Alexandrie, certains de ces ateliers ayant été ouverts à cette occasion ³⁰. M. Thompson a rapproché ce phénomène général de la démobilisation des armées d'Alexandre après 325 et a montré que c'est sans doute dans le but de payer la solde des vétérans que tant d'ateliers ont accru leur production ³¹. Il s'agissait surtout de ports où on peut supposer que les arriérés de solde étaient versés aux soldats juste avant qu'ils n'embarquent pour leurs pays d'origine. Arados aurait été l'un d'eux.

29. Si on considère que la frappe a débuté en 246/5 et qu'on élimine les années sans émission, la frappe n'a été assurée que 39 années, soit une moyenne de 1,28 coins de droit par année de frappe.

30. THOMPSON 1983 et 1991 ; HERSH, TROXELL 1993-1994 ; LE RIDER 1998.

31. 1984.

Néanmoins, la démobilisation n'expliquerait pas tout. G. Le Rider le rappelait récemment : « *to the essential reason given by Thompson, one might add that Alexander's return onto the political stage at the end of 325 must have led, in all probability, to a resurgence of activity in his kingdom, which would have entailed expenses and increased need for money. We know that at Babylon, for example, great works were undertaken and that the conqueror set about preparing an expedition to subdue Arabia. One can conjecture that elsewhere too new actions were decided on* »³². Les projets orientaux d'Alexandre ont sans doute peu à voir avec la forte production monétaire d'Arados : les préparatifs d'expédition en Arabie de même que les grands travaux à Babylone ont certainement été financés avec des émissions locales. Les alexandres aradiens sont d'ailleurs en nombre très restreint dans les trésors orientaux du IV^e siècle : on trouve quelques tétradrachmes dans les trésors d'Akçakale (après 318/7), de Mossul (après 305) et de Mésopotamie ou Babylonie (c. 315)³³, toujours dans des proportions minimales³⁴. Ces projets ne justifient donc pas la poursuite à un rythme soutenu de la production d'alexandres à Arados.

En revanche, après la mort d'Alexandre en juin 323, ses successeurs n'ont eu de cesse de se faire la guerre pour se partager les lambeaux de l'empire, la fiction de l'unité ayant rapidement été écartée. Or, à Arados, la production d'alexandres ne s'interrompt pas en 323, mais se poursuit sur un rythme très soutenu jusque vers 320, puis, dans des proportions importantes, jusqu'à la mort de Philippe Arrhidée³⁵. Il semble donc que les souverains qui dominaient l'atelier aient eu, eux aussi, besoin de numéraire.

L'histoire de la Phénicie du Nord est assez perturbée durant cette période. À la mort d'Alexandre, Perdikkas, Antipater et Cratère se partagent le pouvoir central et distribuent les satrapies entre les Amis et les Gardes du roi. Laomédon de Mytilène devient gouverneur de Syrie à cette époque³⁶. Après la mort de

32. 1998, p. 56.

33. Respectivement LE RIDER, OLCAÏ 1988 ; *IGCH* 1756 ; *IGCH* 1751.

34. *Carte 1*. Remarque : les trésors qui ne contiennent pas de tétradrachmes aradiens se trouvent tous dans *IGCH*, notre recherche ne nous ayant pas laissé le temps de consulter les autres publications lors de la préparation de cette carte. Par ailleurs, la composition de nombreux trésors n'est pas connue avec précision, les descriptions indiquant au mieux qu'il s'agit de tétradrachmes du vivant d'Alexandre ou posthumes. Il n'a donc pas toujours été possible de déterminer à quel groupe appartenaient les alexandres aradiens de chaque trouvaille. Dans ce cas, le trésor ne porte pas de marque distinctive autre que celle qui indique qu'il contient des monnaies aradiennes.

35. Groupe V de notre tableau, au nom de Philippe, avec quelques cas où le nom d'Alexandre réapparaît, qu'il s'agisse d'une commémoration d'Alexandre III ou de frappes au nom de son fils.

36. Diodore, XVIII, 3, 1.

Perdiccas, il est confirmé dans ses fonctions par Antipater à la rencontre de Triparadisos en Syrie du Nord, en 321³⁷. Il semble pourtant que Perdiccas ait traversé la Syrie sans encombre avec ses armées dans son expédition d'Asie Mineure vers l'Égypte contre Ptolémée I³⁸. On sait peu de chose de Laomédon. Il semble se maintenir en Syrie sans éclat et ne paraît pas participer aux rivalités des Diadoques. Il contrôle pourtant une région stratégique entre Orient et Occident, région qui est surtout le glacis protecteur traditionnel de l'Égypte contre les invasions asiatiques. C'est la raison pour laquelle Ptolémée I, soucieux de reconstituer cette zone tampon, envoie Nicanor en Syrie en 319. Celui-ci fait prisonnier Laomédon³⁹ et établit des garnisons lagides avant de retourner en Égypte.

En 318, Eumène ayant quitté l'Asie Mineure s'empare de la Phénicie puis poursuit sa marche vers l'Iran⁴⁰, toujours poursuivi par Antigone Monophtalmos auquel ses troupes le livrent en 316⁴¹, un an après la mort de Philippe Arrhidée. Du passage d'Eumène à sa mort, il semble donc que ce soit Antigone qui ait conservé la haute main sur la Phénicie du Nord, Eumène n'ayant pas eu les moyens de s'y maintenir durablement. Antigone passe le reste de l'année 316 dans les Hautes Satrapies, à pacifier la région et à combattre Séleucos, avant de se retourner contre Ptolémée en 315 et de regagner la Phénicie⁴². C'est seulement à partir de 301, après la disparition d'Antigone à Ipsos, que Séleucos réussit à s'imposer en Syrie. Arados demeure ensuite dans le domaine séleucide jusqu'au I^{er} siècle.

Bien plus que sous Alexandre le Grand, c'est donc sous les gouvernements successifs de Laomédon de Mytilène puis d'Eumène et surtout d'Antigone qu'ont été frappées la plupart des monnaies au nom d'Alexandre le Grand avec le titre royal, puis au nom de Philippe Arrhidée et d'Alexandre (IV ?). En bonne logique, on peut supposer que Laomédon, puis Antigone – plus qu'Eumène – ont disposé de la production aradienne pour alimenter leurs besoins en numéraire, sans doute importants si on en juge par leurs campagnes militaires. Or les soldats et les mercenaires, depuis Alexandre, ont pris l'habitude d'être payés dans le monnayage de ce dernier et il paraît normal que les Diadoques se soient pliés à

37. Diodore, XVIII, 39, 6.

38. Diodore, XVIII, 33, 1.

39. Diodore, XVIII, 43.

40. Diodore, XVIII, 73, 2-4.

41. Diodore, XIX, 43, 8-44, 3.

42. Diodore, XIX, 57, 1. La mainmise d'Antigone sur la Syrie est confirmée par ce paragraphe où Ptolémée, Lysimaque et Cassandre réclament à Antigone la restitution de territoires parmi lesquels « toute la Syrie » doit revenir à Ptolémée : Συρίαν δὲ πᾶσαν Πτολεμαίω.

cet usage. On ne sait rien des campagnes auxquelles a pu participer Laomédon. Étant reconduit dans ses fonctions à Triparadisos, on peut légitimement supposer qu'il s'est rallié à la coalition hostile à Perdikkas. Mais cela ne permet pas de dire s'il a conduit ou financé des armées, ni dans quelles campagnes. Le bref passage d'Eumène ne semble pas indiquer qu'il ait tenu suffisamment longtemps l'atelier aradien pour en orienter le monnayage. Au mieux, il a dû se servir dans les réserves de la cité, si tant est qu'il y soit passé. Quant à Antigone, il s'assure de la Syrie, même s'il en est absent de 318 à 315, consacrant ces années à combattre Eumène puis Séleucos en Iran. Il est très probable qu'Arados a fait partie de son domaine dès 318 et que les dernières émissions d'alexandres de la cité ont eu lieu sous son règne.

La majorité des alexandres aradiens a donc été frappée après la mort du conquérant. Sous Laomédon de Mytilène, l'atelier a maintenu les habitudes prises vers 324/3 : titre royal, monogramme de la cité et une lettre ou un caducée comme différend. Vers 320/319 – au moment de la disparition de Laomédon ? – la légende change : désormais, c'est au nom de Philippe Arrhidée que ces monnaies sont frappées, avec la lettre I comme point commun et des monogrammes divers, parfois accompagnés de symboles. On pourrait légitimement supposer que ces différents groupes ont circulé dans les régions où les maîtres de l'atelier ont mené leur campagnes. Or il n'en est rien comme le montrent la carte 1 et le tableau 2. Les alexandres aradiens frappés au IV^e siècle, que ce soit du vivant d'Alexandre, sous le gouvernement de Laomédon ou à l'époque d'Eumène et d'Antigone, ont massivement circulé vers l'Asie Mineure, la Grèce et l'Égypte où, à notre connaissance, ni Laomédon ni Eumène ni Antigone n'ont mené de campagne militaire après leur prise de pouvoir en Syrie. La même observation est valable pour les alexandres émis par l'atelier de Babylone, très productif au IV^e siècle. Ils sont à peine représentés dans les trésors de Mésopotamie (2 trésors) comme le montre le tableau 2. Au contraire, ils circulent largement en Grèce (11 trésors), en Asie Mineure (5), à Chypre (5), en Syrie-Phénicie (10) et en Égypte (7), c'est-à-dire dans les régions où sont bien représentés les tétradrachmes de l'ensemble des ateliers orientaux. Il faut aussi souligner la présence particulièrement nombreuse – plusieurs dizaines d'exemplaires – de tétradrachmes babyloniens dans certaines trouvailles de Syrie-Phénicie et d'Égypte : Akçakale, Khirbet el-Kerak, Sfire, Tel Tsippor, Byblos, Alep, Abu Hommos, Demanhur (13,77% du trésor), Phacous et Kuft. La carte 1 montre que tous ces lieux d'enfouissement ont un point commun : ils sont proches des côtes de la Méditerranée. Les alexandres de Babylone s'y sont visiblement concentrés de façon privilégiée. Ceci n'est pas sans rappeler l'hypothèse de M. Thompson qui s'appuyait sur le fait que nombre des vétérans des armées d'Alexandre venaient de Grèce, d'Asie Mineure et peut-être d'Égypte. Il ne faudrait pas écarter trop rapidement ce raisonnement. Le rapatriement des vétérans d'Alexandre a visiblement entraîné un flux monétaire à long terme, les alexandres d'origine orientale se trouvant désormais en plus grand nombre dans la circulation monétaire de

Grèce propre et d'Égypte. Par ailleurs, malgré l'ouverture de grands ateliers en Orient par Alexandre, ces régions n'ont probablement pas beaucoup changé leurs habitudes économiques à la fin du IV^e siècle : la monnaie reste un fait grec pour ces régions qui ont depuis longtemps développé d'autres moyens d'échange. En outre, il est possible que les soldats d'Antigone n'aient reçu leurs soldes qu'à leur retour de la campagne d'Asie, dans des régions plus occidentales – Syrie-Phénicie ou Asie Mineure – où l'usage de la monnaie était plus répandu. Ceci correspondrait bien à la pratique d'Alexandre qui permettait d'éviter la débandade après la paie et de simplifier les opérations en concentrant la frappe et le lieu de versement au même endroit, si possible juste avant la démobilisation des soldats. Cela pourrait expliquer que l'un des deux trésors qui contiennent un grand nombre de tétradrachmes de Babylone, et sont cependant éloignés de la côte, soit Akçakale qui se situe sur la route menant de Mésopotamie en Syrie du Nord et en Cilicie où nous savons que se rendit Antigone après la fin de sa campagne dans les Hautes Satrapies, en 316⁴³. C'est aussi une des voies de communication importantes entre la Mésopotamie et la Méditerranée. Elle a certainement été empruntée par les armées d'Antigone. G. Le Rider et N. Olcay estiment que l'enfouissement du trésor d'Akçakale est de peu postérieur à celui de Demanhur (318/7), ce qui correspondrait assez bien à nos observations⁴⁴. Par ailleurs, G.K. Jenkins a remarqué, en étudiant le trésor de Phacous en Égypte, qu'à partir de 318 environ, la production des ateliers orientaux, principalement de Phénicie et de Babylone, occupe une place prépondérante dans la circulation monétaire d'Égypte et de Macédoine⁴⁵. Les alexandres aradiens, même s'ils ont été frappés pour payer les soldats de Laomédon et d'Antigone en Asie, auraient donc été pris dans le flux monétaire vers l'ouest, ce phénomène étant peut-être renforcé par l'origine grecque ou égyptienne des mercenaires et par l'habitude de ne les payer qu'en fin de campagne, au moment de les renvoyer dans leurs pays d'origine depuis les ports phéniciens.

Le trésor d'Andritsena est une bonne illustration du mouvement d'est en ouest de la monnaie d'argent et du rôle que les guerres des Diadoques y ont joué. E.T. Newell a montré que la proportion importante de tétradrachmes orientaux qu'il contient doit être rapprochée des recrutements de mercenaires péloponnésiens effectués par les émissaires d'Antigone en 316/5. Cette expédition était aussi chargée de rallier Polyperchon à la cause d'Antigone et a déclenché des

43. Le trésor de Kuft (*IGCH* 1670), situé en Haute Égypte, représente une exception. Les monnaies de ce trésor sont couvertes de poinçons, parfois jusqu'à en être illisibles. Cette pratique distingue la Haute de la Basse Égypte dont l'économie est plus fortement monétarisée. NASH 1974 et introduction de la *SNG Ashmolean Museum* ; ZERVOS 1980 ; JENKINS 1960, p. 29-30, qui établit une comparaison entre ce trésor et celui de Phacous.

44. LE RIDER, OLCAY 1988.

45. JENKINS 1960.

troubles graves dans la région entre les armées de ce dernier, celles de Cassandre et d'Antigone ⁴⁶. Alors que, pour son expédition en Iran, Antigone n'a visiblement pas eu recours aux alexandres aradiens, il utilise ces monnaies – ainsi que celles des autres ateliers orientaux ⁴⁷ – pour ses appels de troupes en Grèce.

Les alexandres posthumes du IV^e siècle ont donc été frappés à des fins militaires qui seules peuvent justifier le volume très important de la production maintenu, entre autre à Arados, entre la mort d'Alexandre le Grand et *c.* 316. Mais la perspective paraît demeurer la même qu'au moment de la démobilisation des armées de la conquête : les soldes semblent être versées dans les ports d'embarquement, sans doute à la fin de la campagne, l'argent circule majoritairement en Grèce propre, en Asie Mineure, sur les côtes phénicienne et palestinienne et en Basse Égypte. Le fait qu'une partie importante des campagnes militaires ait lieu en Iran et que Babylone, l'un des ateliers les plus productifs, soit localisé dans cette région, ne modifie pas le fait que ces monnayages sont grecs et destinés à des Grecs ou à des populations ayant adopté leur pratique monétaire. En Méditerranée orientale, ce phénomène se caractérise par une localisation presque exclusivement côtière des trouvailles ⁴⁸, la Haute Égypte comme la Mésopotamie et le plateau iranien en étant largement exclus.

La situation est très différente lors de la seconde période d'émission d'alexandres. Les tétradrachmes municipaux frappés à partir de *c.* 246 ont aussi pu servir à financer des opérations militaires. Comme ils sont datés, on peut mettre certaines variations de leur production en relation avec quatre guerres.

1) De 246/5 à 241/0, 7 coins de droit. Troisième guerre de Syrie (*c.* 246-241) et guerre fratricide (241 ?-239 ?).

2) De 217/6 à 216/5, 7 coins de droit. Juste après la bataille de Raphia (23 juin 217).

3) De 202/1 à 191/0, 16 coins de droit, frappes ininterrompues durant la conquête de la Syrie-Phénicie lagide puis durant la campagne d'Antiochos III en Asie Mineure (198-196).

4) De 186/5 à 184/3, 4 coins de droit. Après la défaite d'Antiochos III contre les Romains à Magnésie en 189.

46. NEWELL 1923b.

47. Tableau 2.

48. La localisation de la plupart des trésors d'Asie Mineure est inconnue.

**Graphique 1 — Production annuelle de tétradrachmes entre c. 246/5 et 168/7.
(ligne : d ; pointillé : n)**

Dans ces quatre cas, le volume de la production est très modeste en comparaison de ce que coûte l'entretien d'une troupe. À partir de textes datant majoritairement de la fin du III^e siècle, F. de Callatay estime qu'une troupe de mille hommes coûte 360 000 drachmes, soit 60 talents d'argent frappés à l'aide de 3 coins de droit de tétradrachmes⁴⁹. On voit par là que les émissions d'Arados ne sont qu'un appoint pour des paiements qui devaient être effectués partiellement en nature et partiellement en monnaies autres que celles d'Arados. Tous les monnayages de poids attique étaient acceptés en paiement dans le royaume séleucide et les trésors enfouis dans la pérée d'Arados aux III^e-II^e siècle montrent que cette habitude vaut aussi pour le territoire de cette cité, malgré son autonomie.

49. Sachant que les troupes ne sont pas mobilisées durant la mauvaise saison, ce qui réduit l'année militaire à huit mois. CALLATAY 1997a, p. 406 ; chapitre sur « l'estimation de la solde », p. 397-407.

TRÉSORS DE LA PÉRÉE D'ARADOS III^e-II^e SIÈCLES

Tell Soukas (IGCH 1528). Séleucide, 1958. c. 240.

Alexandre III 3 tétra. posthumes (Arados), 2 drachmes posthumes (Arados); Antigone Gonatas 1 tétra.; Lysimaque 2 tétra.; Antiochos I^{er} 1 tétra.; Antiochos II 1 tétra.

Arados ? (CH VIII (1994), n° 311), avant 1981. c. 230.

Ptolémée I 2 tétra. (Cos); Ptolémée I ou II 6 tétra. (Milet 2, Mylasa 1, atelier incertain 3); Ptolémée II 17 tétra. (1, Sidon 5, Tyr 7, Aké 1, Gaza 1, Joppé 1, atelier incertain 1); Ptolémée III 12 tétra. (2, Sidon 1, Tyr 1, ateliers incertains 8).

Tartous I (IGCH 1530). Antarados, 1940. c. 230-220.

Alexandre III 9 tétra. de son vivant ou immédiatement posthumes (Amphipolis 3, Cymé 1, Rhodes 1, Arados 1, Sidon 1, Ateliers incertains 2); Démétrios Poliorcète 1 tétra.; Antiochos I^{er} 1 tétra.; Antiochos II 3 tétra.; Séleucos II 1 tétra.

Arados ? (CH I (1975), n° 120). c. 191⁵⁰ ?

Vologèse III 57 drachmes.

Dniyé (IGCH 1538). Près de Safita, 1952. c. 190.

Alexandre III 3 tétra. immédiatement posthumes (Amphipolis 2, atelier incertain 1); 2 drachmes immédiatement posthumes (Lampsaque et Colophon); 12 tétra. tardifs (Mytilène 1, Clazomène 1, Phasélis 1 (an 26), Arados 9); Lysimaque 1 tétra. de son vivant et 1 tétra. posthume; Antiochos II 2 tétra.; Antiochos Hiérax 2 tétra.; Arados 1 tétrabole (an 20); Ptolémée I 4 tétra.; Ptolémée II 12 tétra.; Ptolémée III 1 tétra.

Baiyada (IGCH 1541). Près de Safita, 1949. c. 188.

Alexandre III 11 tétra. (Arados 1, Temnos 1, Éphèse 1, Rhodes 3, Phasélis 2, Aspendos 2, Messène 1).

El Aweiniye (IGCH 1550). 13 km à l'est de Tartous, 1941. c. 150-140.

Aigai 19 tétra.; Cymé 42 tétra.; Myrina 15 tétra.; Magnésie 2 tétra.

Arab el-Mulk (IGCH 1552). Paltos 1940. c. 150.

Antiochos III 1 drachme (Ecbatane); Éphèse 13 drachmes à l'abeille; Arados 14 drachmes (années 90, 91, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 106, 107).

Ghonslé (IGCH 1560). 15 km à l'est de Tartous, 1955. Après 150-145⁵¹.

Cymé 4 tétra.; Myrina 7 tétra.; Magnésie du Méandre 2 tétra.⁵²; Smyrne 3 tétra.; Démétrios I 1 tétra. (Antioche), 2 drachmes (Antioche); Alexandre I Bala 2 drachmes (Antioche).

Teffaha (IGCH 1557). 25 km à l'est de Tartous, 1954. c. 140⁵³.

Alexandre III 18 tétra. posthumes (Temnos, Alabanda, Aspendos); Cymé 6 tétra.; Myrina 4 tétra.; Alexandre I Bala 1 tétra. (Antioche); Démétrios II 1 tétra. (an 168, Antioche).

Tartous II (CH VIII (1994), n° 471). Antarados, 1987. c. 120.

Alexandre III 1 tétra. de Temnos, 93 tétra. posthumes; Athènes 6 tétra.; Clazomènes 1 tétra.; Mytilène 1 tétra.; Smyrne 2 tétra.; Byzance 1 tétra.; Alexandre I Bala 3 tétra.; Règne conjoint avec Cléopâtre Théa 2 tétra.; Démétrios II (premier règne) 1 tétra.; Tryphon 8 tétra.; Antiochos VII 13 tétra. (Cilicie, Syrie, Phénicie); Alexandre II Zébinas 4 tétra.; Cléopâtre Théa 1 tétra.; Cléopâtre Théa et Antiochos VIII 2 tétra.; Diodote I 1 tétra. (Bactres).

50. SIMONETTA 1971.

51. SEYRIG 1973, n° 19. Selon IGCH, ce trésor pourrait être une partie du trésor de Akkar, n° 1559.

52. IGCH ajoute 11 tétradrachmes d'Aigai, Héraclée et Magnésie à l'inventaire de H. Seyrig.

53. SEYRIG 1973, n° 21.

Par ailleurs, en 217/6 et en 186/5, la frappe des alexandres reprend après la fin des combats. Il est alors possible que cette production ait servi à payer une partie des soldes versées à l'issue de la campagne. Dans tous les cas, il ne s'agit que de frappes complémentaires, contrairement aux émissions du IV^e siècle qui couvriraient certainement à elles seules une grande partie des dépenses militaires. Malgré la modestie du volume frappé au III^e et au II^e siècle, il n'en demeure pas moins que la plupart des reprises d'émissions peuvent être mises en rapport avec des événements militaires. Cela laisse supposer que, la plupart du temps, la Phénicie du Nord se contente, pour ses échanges ordinaires, de la masse monétaire en circulation. Celle-ci est abondamment fournie en monnaies étrangères : alexandres, monnaies des rois hellénistiques – parmi lesquels les Séleucides se trouvent logiquement en bonne place –, monnaies de cités, etc. Au contraire, la production aradienne paraît curieusement discrète : sur 11 trésors enfouis dans la pérée aux III^e et II^e siècles, seuls 5 contiennent des monnaies aradiennes parmi lesquelles 14 tétradrachmes d'Alexandre sur 320 tétradrachmes de poids attique⁵⁴, 16 drachmes sur 93 et l'unique tétrobole livré par ces trésors.

La diffusion des tétradrachmes municipaux d'Arados n'a rien à voir avec celle des alexandres du IV^e siècle : elle se limite pour l'essentiel à l'Asie Mineure et à la Syrie-Phénicie du Nord⁵⁵. Ceci s'explique en partie par la faiblesse de la production aradienne, les armées étant payées avec d'autres monnaies, et par la multiplication des monnayages locaux qui sont autant de sources régionales de numéraire.

4. Évolution des conditions économiques générales

Les alexandres frappés à Arados au IV^e siècle puis à partir de c. 246 sont des monnayages tout à fait différents malgré leur identité de types. Ils répondent aux conditions politiques et économiques qui ont profondément changé en quelques décennies. Commencer à frapper des alexandres au IV^e siècle est un signe de soumission à la nouvelle autorité macédonienne. La politique monétaire échappe visiblement à la cité émettrice qui doit se plier aux exigences de ses maîtres. Ceux-ci déterminent la frappe en fonction de leurs besoins. Au IV^e siècle, Alexandre et ses successeurs immédiats ne disposent pas du numéraire nécessaire à leurs besoins : l'habitude de payer les soldats en monnaies de poids attique les contraint à frapper eux-mêmes des sommes considérables au moment où ils renvoient les plus anciens de leurs hommes d'armes dans leurs foyers, une partie de la solde n'étant versée qu'au moment du embarquement. Cette configuration valable sous Alexandre le Grand semble avoir été maintenue par les Diadoques si on se fie à la composition et à la concentration de trésors à proxi-

54. Et 54 tétradrachmes de poids lagide.

55. Carte 2.

mité des côtes de la Méditerranée, contenant aussi des monnaies babyloniennes en grand nombre. Les frappes volumineuses de cette période mettent en circulation de très grandes quantités de métal. F. de Callatay en a tenté une évaluation⁵⁶ et G. Le Rider a montré qu'elles alimentaient la circulation monétaire de la Méditerranée orientale durant plus d'un siècle⁵⁷.

Au contraire, au milieu du III^e siècle, choisir les alexandres est surtout faire un choix économique, ce monnayage présentant de solides garanties d'échange du fait du capital de confiance dont il jouit dans l'ensemble du monde grec. C'est donc un choix de sécurité, mais aussi lucratif puisque ces monnaies bénéficient sans doute d'une surcote. Tout paraît indiquer que ce sont les Aradiens qui ont décidé de reprendre ces émissions : le marquage, l'ère, mais aussi le volume de la production, très insuffisant pour financer les campagnes des rois séleucides. Celles-ci semblent néanmoins avoir une influence sur la production, mais toujours dans des proportions modérées, comme si la cité, soumise à ses devoirs d'alliée du souverain en guerre, éprouvait le besoin de compléter ses réserves en numéraires par une frappe d'appoint, l'encaisse habituelle, plutôt constituée de monnaies étrangères de poids attique, étant rendue temporairement insuffisante par une pression extérieure. Il faut d'ailleurs remarquer que la politique des Séleucides eux-mêmes n'est pas différente, comme l'a noté G. Le Rider : « le nombre limité de monnaies que frappèrent les Séleucides au III^e siècle amène à s'interroger sur le rythme de leur production monétaire. On peut supposer que les souverains, à cette époque, n'émettent des monnaies qu'occasionnellement, soit pour des raisons de prestige (lors des avènements, par exemple), soit dans des circonstances exceptionnelles (guerres, événements inattendus), quand un complément aux ressources disponibles se révélait indispensable »⁵⁸.

La politique monétaire d'une cité comme Arados révèle à quel point en quelques décennies, la situation a changé : au III^e siècle, elle adopte une attitude très mesurée dans sa gestion de la production d'alexandres. Jusqu'en 172/1 (?), ce sont les seules monnaies à destination internationale que frappe la cité⁵⁹. Pourtant, elle ne les émet qu'en petite quantité, à des périodes où l'on peut légitimement supposer qu'elle a dû faire face à des dépenses accrues par les guerres menées par les rois séleucides dont elle est l'alliée. En clair, cela signifie que la masse monétaire en circulation est désormais suffisante pour satisfaire les besoins habituels d'une cité qui devait avoir une activité commerciale assez importante si on en juge par sa localisation géographique, au débouché de la

56. CALLATAÏ, DEPEYROT, VILLARONGA 1993, p. 13-18 et 42-43.

57. 1986, p. 27-29.

58. 1986, p. 36.

59. À partir de cette date, elle émet aussi des drachmes imitant celles d'Éphèse. Voir LE RIDER 1991, et DUYRAT, à paraître.

plaine du Akkar et à la frontière avec les états lagides de Phénicie qui conservent leur spécificité économique après la conquête séleucide ⁶⁰. Arados, d'après le témoignage des trésors de sa pérée, emploie largement les tétradrachmes de poids attique frappés ailleurs et qui circulent librement dans le royaume séleucide et en terre aradienne. Ceux-ci sont assez nombreux pour couvrir ses besoins, une partie des transactions se faisant sans doute sans échange d'argent monnayé. Cette situation dure relativement longtemps puisqu'au II^e siècle, la frappe des alexandres, ayant cessé, est relayée par celle des drachmes aux types éphésiens. Elles non plus ne sont pas émises de façon régulière mais ponctuellement, en fonction des besoins qui peuvent eux aussi être mis en rapport avec l'activité militaire des Séleucides, en particulier avec la sixième guerre de Syrie (170-168) ⁶¹.

Graphique 2 — Production annuelle de drachmes pseudo-éphésiennes
(Pointillé : n ; ligne : d)

La situation ne change qu'en 138/7. Cette année-là, Arados entreprend la frappe de tétradrachmes à types autonomes qui sont ensuite émis chaque année, avec très peu d'interruptions, au rythme de un à deux coins de droit par an. C'est un changement important pour cet atelier dont la production d'argent était jusqu'alors caractérisée par son intermittence.

60. Voir LE RIDER 1995. Les sources sur l'activité économique d'Arados sont à peu près inexistantes.

61. DUYRAT, à paraître.

Graphique 3 — Production annuelle de tétradrachmes autonomes au types Tyché / Niké (Pointillé : n ; ligne : d)

Le début de ces frappes ne semble pas avoir de rapport avec la vie politique internationale et n'est à peu près jamais influencé par les événements militaires qui secouent pourtant de plus en plus fréquemment la région. Seules les opérations de Pompée en 64/3-62/1 font brièvement – et modérément – augmenter la production. Ces tétradrachmes ont visiblement une destination beaucoup moins politico-militaire que les alexandres ou les drachmes à l'abeille : leurs types et leur étalon épichôrique ne les destinent pas au commerce international mais à un usage régional. Le volume de la production, que les événements extérieurs n'influencent que très peu, semble réglé pour renouveler régulièrement la masse monétaire en circulation et garantir la fluidité des échanges dans la région, sans inflation ni pénurie, ce qui explique la modestie mais aussi la grande régularité de la production, de même que la remarquable stabilité de l'étalon, autour de 15,30g. Les trésors enfouis dans la pérée d'Arados au I^{er} siècle illustrent cette politique désormais régionale : peu nombreux, ils ne contiennent pratiquement que des monnaies aradiennes ou de cités voisines qui ont adopté le même étalon ⁶².

62. Sur l'étalon aradien : MØRKHOLM 1982.

Yahmour (IGCH 1572), 1956. Après 89/8 ⁶³.

Arados : 75 tétra. auto. (années 122 à 171).

Tartous III (IGCH 1574). Antarados, 1968. Après 83/2 ⁶⁴.

Arados : 24 tétra. auto. (années 132 à 177) ; Tyr : 1 tétra. (an 33 [94/3]).

Syrie (Lattaquié/Laodicée) ou Phénicie du Nord (Arwad/Arados). (IGCH 1581), 1922. Après 45/4.

Arados : +34 tétra. auto. (jusque 199 [61/0]) ; Tyr : +10 tétra. ; Séleucie de Piérie : +9 tétra. ; Laodicée sur Mer : +70 tétra.

Tartous IV (IGCH 1582). Antarados, 1952. Après 43/2 ⁶⁵.

Arados : 16 tétra. auto. (années 139 à 216) ; Laodicée sur Mer : 2 tétra.

Conclusion

Faute d'études des ateliers d'alexandres en Orient, il n'est pas facile de dire dans quelle mesure l'évolution constatée à Arados est exceptionnelle ou paradigmatique. Les cités phéniciennes ont adopté la monnaie dans la première moitié du V^e siècle, c'est-à-dire à une date haute quand on les compare au reste du Proche-Orient. Frapper des alexandres a donc représenté un changement stylistique pour elles, non une nouveauté technique. En revanche, les besoins militaires ont provoqué un développement considérable de la frappe et injecté dans la circulation un très grand nombre de monnaies. Les habitudes ont, dès lors, dû changer assez rapidement. D'une économie qui connaissait la monnaie, mais s'en passait largement, on est progressivement passé à un système où les tétradrachmes attiques ont joué un rôle croissant dans les échanges internationaux. Ils ont été émis et ont été dirigés vers le marché syrien en quantité suffisante ⁶⁶ pour que les Aradiens n'aient qu'à réguler les flux dans leur région en injectant des émissions complémentaires en fonction des besoins. Cette situation semble avoir duré jusqu'au milieu du II^e siècle. À partir de cette époque, l'argent en circulation n'est plus suffisant et les cités sont contraintes à pourvoir elles-mêmes à leurs besoins. C'est peut-être l'une des explications du passage à un étalon épichôrique, la cité émettrice ne souhaitant sans doute pas voir ses monnaies « aspirées » vers des régions plus démunies et se protégeant de la fuite des espèces en se dotant d'un étalon propre. Par ailleurs, ces monnaies plus légères étaient sans nul doute une source de profit non négligeable ⁶⁷. Celui d'Arados a été adopté assez largement par les cités voisines, délimitant sans

63. SEYRIG 1973, n° 31.

64. SEYRIG 1973, n° 33.

65. SEYRIG 1973, n° 36.

66. Sous forme d'alexandres, puis de tétradrachmes des rois hellénistiques et enfin de cités.

67. LE RIDER 1986, note additionnelle 2, p. 49, pour des épisodes de crise ; PICARD 1996, p. 250 en particulier, pour le choix d'étalons épichôriques durables.

doute sa région d'influence économique et soulignant surtout la prospérité de la cité capable d'alimenter toute la côte, de Tripolis à Séleucie de Piérie et Laodicée sur Mer, en coûteuses monnaies d'argent ⁶⁸.

Frédérique DUYRAT
Université d'Orléans

Abréviations

d nombre de coins de droit connus
n nombre de monnaies connues
n/d indice caractérostypique

CH *Coin Hoards* I à VII, 1975-1994.

IGCH M. THOMPSON, O. MØRKHOLM, C.M. KRAAY, *An Inventory of Greek Coin Hoards*, New York (1973).

Bibliographie

BABELON 1888

E. BABELON, « Monnaies de Marathus », *Revue numismatique*, p. 497-528.

BABELON 1891

E. BABELON, « Aradus », *Revue numismatique*, p. 283-314 et 402-432.

BETLYON 1982

J.W. BETLYON, *The Coinage and Mints of Phoenicia. The Pre-Alexandrine Period*, Chico, Californie.

CALLATAÏ 1982

F. DE CALLATAÏ, « La date des premiers tétradrachmes de poids attique émis par Alexandre le Grand », *Revue belge de numismatique* 128, p. 5-25.

CALLATAÏ 1994

F. DE CALLATAÏ, « Réflexions sur les ateliers d'Asie Mineure d'Alexandre le Grand », *Trésors et circulation monétaire en Anatolie antique*, Paris, p. 19-35.

CALLATAÏ 1997a

F. DE CALLATAÏ, *L'histoire des guerres mithridatiques vue par les monnaies*, Louvain.

CALLATAÏ 1997b

F. DE CALLATAÏ, *Recueil quantitatif des émissions monétaires hellénistiques*, Wetteren.

68. Voir MØRKHOLM 1982.

- CALLATAÏ, DEPEYROT, VILLARONGA 1993,
F. DE CALLATAÏ, G. DEPEYROT, L. VILLARONGA, *L'argent monnayé d'Alexandre à Auguste*, Bruxelles.
- DUYPAT, à paraître
F. DUYPAT, *Arados hellénistique. Étude historique et monétaire*.
- ELAYI, ELAYI 1993
J. ELAYI, A.G. ELAYI, *Trésors de monnaies phéniciennes et circulation monétaire (V^e-IV^e s. av. J.-C.)*, Paris.
- HEAD 1911
B.V. HEAD, *Historia Numorum*, Oxford.
- HERSH, TROXELL 1993-1994,
C.A. HERSH, H.A. TROXELL, « A 1993 hoard of Alexander drachms from the Near East », *American Journal of Numismatics* 5-6, p. 13-43.
- HILL 1910
G.F. HILL, *Catalogue of the Greek Coins in the British Museum. Phoenicia*, Londres.
- HOUGHTON 1991
A. HOUGHTON, « Some Alexander coinage of Seleucus I with anchors », *Mediterranean Archaeology* 4, p. 99-117.
- HOUGHTON 1998
A. HOUGHTON, « Aradus, not Marathus ! », R. ASHTON, S. HURTER eds, *Studies in Greek Numismatics in Memory of M.J. Price*, Londres, p. 145-146.
- HOUGHTON 1999
A. HOUGHTON, « The early Seleucid mint of Laodicea ad Mare (c. 300-246 B.C.). Laodicea's early Alexander coinage and the dates of the Meydancikkale and Sardes basis hoards », M. AMANDRY, S. HURTER eds, *Travaux de numismatique grecque offerts à G. Le Rider*, Paris, p. 169-184.
- JENKINS 1960
G.K. JENKINS, « An early Ptolemaic hoard from Phacous », *American Numismatic Society. Museum Notes* 9, p. 17-37.
- KRITT 1997
B. KRITT, *The Early Seleucid Mint of Susa*, Lancaster.
- LEMAIRE 1976
A. LEMAIER, « Le monnayage de Tyr et celui dit d'Akko dans la deuxième moitié du IV^e siècle », *Revue numismatique*, p. 11-24.
- LE RIDER 1986
G. LE RIDER, « Les alexandres d'argent en Asie Mineure et dans l'Orient séleucide au III^e siècle avant J.-C. Remarques sur le système monétaire des Séleucides et des Ptolémées », *Journal des Savants* (janvier-septembre), p. 5-51.
- LE RIDER 1991
G. LE RIDER, « Éphèse et Arados au II^e siècle avant notre ère », *Numismatica e antichità classiche* 20, p. 193-212.
- LE RIDER 1995
G. LE RIDER, « La politique monétaire des Séleucides en Cœlé-Syrie et en Phénicie après 200. Réflexion sur les monnaies d'argent lagides et sur les monnaies d'argent séleucides à l'aigle », *BCH* 119/1, p. 391-404.
- LE RIDER 1996
G. LE RIDER, « Résumé des cours et travaux », *Annuaire du Collège de France. 1995-1996*, p. 829-860.
- LE RIDER 1997
G. LE RIDER, « Résumé des cours et travaux », *Annuaire du Collège de France. 1996-1997*, p. 811-828.

LE RIDER 1998

G. LE RIDER, « Alexander in Asia Minor », A. BURNETT, U. WARTENBERG, R. WITSCHONKE eds, *Coins of Macedonia and Rome : Essays in Honour of C. Hersh*, Londres, p. 49-57.

LE RIDER, OLCAÏ 1988

G. LE RIDER, N. OLCAÏ, « Un trésor de tétradrachmes d'Alexandre trouvé à Akçakale en 1958 », *Revue numismatique* 30, p. 42-54.

MØRKHOLM 1982

O. MØRKHOLM, « The Attic coin standard in the Levant during the Hellenistic period », S. SCHEERS éd., *Studia Paulo Naster Oblata. I. Numismatica antiqua*, Louvain, p. 139-149.

NASH 1974

D. NASH, « The Kuft hoard of Alexander III tetradrachms », *Numismatic Chronicle*, p. 14-30.

NEWELL 1923a

E.T. NEWELL, *Alexander Hoards. Demanhur 1905 (Numismatic Notes and Monographs 19)*, New York.

NEWELL 1923b

E.T. NEWELL, *Alexander Hoards. Andritsaena (Numismatic Notes and Monographs 21)*, New York.

NEWELL 1941

E.T. NEWELL, *The Coinage of the Western Seleucid Mints from Seleucus I to Antiochus III*, New York.

PICARD 1996

O. PICARD, « Monnaie ὀλοσχερής, monnaie de poids réduit, apousia en Eubée, à Délos et ailleurs », « Χαρακτήρ », *Αφιέρωμα στη Μάντο Οικονομίδου*, Athènes, p. 243-250.

PRICE 1991

M.J. PRICE, *The Coinage in the Name of Alexander the Great and Philip Arrhideus. A British Museum Catalogue*, Zurich/Londres.

SEYRIG 1973

H. SEYRIG, *Trésors du Levant anciens et nouveaux*, Beyrouth.

SIMONETTA 1971

B. SIMONETTA, « Un interessante tesoretto di tetradrammi di Vologeses III », *Rivista Italiana di Numismatica*, p. 57-62.

SIX 1877

J.P. SIX, « Observations sur le monnayage phénicien », *Numismatic Chronicle* 17, p. 117-239.

THOMPSON 1983

M. THOMPSON, *Alexander's Drachm Mints. I : Sardes and Miletus*, New York.

THOMPSON 1984

M. THOMPSON, « Paying the mercenaries », A. HOUGHTON, S. HURTER, P. ERHART MOTTAHEDEH, J. AYER SCOTT éd., *Festschrift für Leo Mildenberg*, Wetteren, p. 241-247.

THOMPSON 1991

M. THOMPSON, *Alexander's Drachm Mints. II : Lampsacus and Abydus*, New York.

Troxell 1991

H.A. TROXELL, « Alexander's earliest Macedonian coinage », *Mnemata. Papers in Memory of Nancy Waggoner*, New York, p. 49-61.

Troxell 1997

H.A. TROXELL, *Studies in the Macedonian Coinage of Alexander the Great*, New York.

ZERVOS 1980

O.H. ZERVOS, « Newell's manuscript of the Kufi hoard », *American Numismatic Society. Museum Notes* 25, p. 17-90.

ZERVOS, PRICE 1982,

O.H. ZERVOS, M.J. PRICE, « Debate. The earliest coins of Alexander the Great », *Numismatic Chronicle*, p. 166-190.

Carte 1

Carte 2

<i>IGCH</i>	Sidé	Tarse	Salamine	Myriandros	Arados	Sidon	Tyr	Damas	Babylone	Suse
Camarina					1					
Mageira (74)		1								
Kyparissia (76)		4					1			
Gerli (80)	1									
1		1			1		1		5	
Grèce centrale? (81)	4				1				1	
Karditsa (82)	1	1		1	2			1	3	
Andritsena (83)	17	2	1	3	5		2		9	
Tripolitza (84)	3			1				1	3	
Lamia (93)					3	1	2		4	
Messène (95)	1	1	1	1	1	2	1		18	1
Ougri (121)					1		1			
Kalamata (123)							?		?	
Argos (131)									1	
Drama (414)	2									
Myriophyton (432)				1	1		2		3	1
Karaman (1398)	2	2			1				35	1
Cilicie (1421)		1						?		
Asie Mineure (1422)					1				4	
Asie Mineure (1436)		7	4	4	3			1	9	
Asie Mineure (1438)		5	2	3	6	1	4	4	3	
Asie Mineure (1439)		7	4	6	17		5		18	
Asie Mineure (1440)	1	8	10	9	16		1		8	
Asie Mineure (1443)	1	8		2	2		2	1		
Kannaviou (1468)	1				1			1	7	
Paphos (1469)	2		2		1		1		14	
Aghios Ioannis (1470)	3	2	11			3			8	1
Katô Paphos (1471)			1		1				2	1
Nea Paphos			1		1				2	
Akçakale	7	13	1	5	10	12	12	3	58	
Khirbet el-Kerak (1510)	1	4		2	2	3	4	1	26	
Sfire (1511)		2		4	11	5	3		33	
Baalbek (1512)					2				8	
Phoenicia (1513)	1			1					8	
Tel Tsippor (1514)		1			2	5	8		30	
Byblos (1515)	3	2		2	7	6	24		50	2
Alep (1516)	36	25	20	17	34	38	82	21	287	
Jdita (1517)							?			
Beyrouth (1519)					1	1			11	
Galilée (1520)	1		1			1	28		1	
Mésopotamie? (1751)					4		1		3	
Khorsabad (1754)							1		4	2
Mossul (1756)	1	4	1		2	2	5		8	1
Total des trésors	26	26	19	22	35	20	28	16	40	11
Total des tétradrachmes	319	695	219	293	567	236	532	487	1770	17
1 ^{éres} places*	3	3	1	1	5	0	2	0	30	0
1 ^{éres} places ap. Babylone*	3	6	2	1	11	1	11	0	—	0

*Les ex æquo ne sont pas comptabilisés dans ces calculs

Tableau 2 — Trésors d'alexandres orientaux du IV^e siècle

Dénomination	Arados			Abydos (204, 206, 207) ¹			Lampsaque (200, 202, 203)			Milet (223-22)			Sardes (213-215)			Tarse (268-269)		
	n	d	n/d	n	d	n/d	n	d	n/d	n	d	n/d	n	d	n/d	n	d	n/d
Distatère	1	1	1,00															
Statères	80	25	3,20	230	73	3,15	160	73	2,19	160	44	3,64	181	56	3,23	35	16	2,19
Tétradrachmes	934	264	3,53	23	10	2,30	122	31	3,94	153	31	4,94	172	48	3,58	377	67	5,63
Drachmes	32	23	1,39	584	254	2,29	655	364	1,80	285	146	1,95	591	241	2,45			
Hémidrachmes	24	16	1,50															
Oboles	10	9	1,11															
Hémioboles	2	2	1,00															
Bronzes	6	6	1,00															
Total	1089	346																
Total 2 ²	1046	312		837	337		937	468		598	439		944	345		412	83	
Total 3 ³		1619			1754			1948			1150			1553			588	

Abréviations : n = nombre d'exemplaires connu ; d = nombre de coins de droit connus ; n/d : indice caractérisque permettant de mesurer la représentativité de l'échantillon rassemblé.

1. Les chiffres entre parenthèses renvoient au numéro de l'étude dans CALLATAÿ F. (de), 1997b.
2. Cumul des lignes statères, tétradrachmes et drachmes.
3. Nombre de coins en équivalent de coins de drachmes, sachant que 1 distatère = 40 drachmes, 1 statère = 20 drachmes, 1 tétradrachme = 4 drachmes. Les divisions de la drachme ne sont pas prises en compte. D'après CALLATAÿ F. (de), 1994, p. 20.

Tableau 1 — Production comparée des principaux ateliers d'alexandres pour lesquels il existe une étude de coins